

О ГЕТЕРОСЕМИИ В СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТАХ (НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА ИЗ ОЛА)

КОТЕВА МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА

Старший ассистент, доктор, Институт болгарского языка имени Любомира Андрейчина, Болгарская академия наук, София, Болгария

***Аннотация.** В статье в сравнительном аспекте рассматриваются гетеросемия и полисемия в некоторых терминах родства в славянских диалектах. Карты из ОЛА предоставляют информацию о наиболее архаичном слое лексики, к которому относятся термины родства. Картографированный материал демонстрирует как диалектальную дифференциацию в славянском языковом ландшафте, так и диалектальную близость. Гетеросемия проявляется в некоторых терминах родства общеславянского происхождения, а также в некоторых заимствованных словах. В исследовании обсуждаются некоторые вопросы исторического развития славянских диалектов, в котором важную роль сыграли три фактора: генетический, универсальный типологический и контактно-конвергентный факторы.*

***Ключевые слова:** родственная лексика, славянские диалекты, Общеславянский лингвистический атлас, гетеросемия, полисемия, лингвогеографические карты*

Введение

Одиннадцатый том «Степени родства» из лексико-словообразовательной серии Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА), который готовится к публикации, посвящён родственной лексике в славянских диалектах. Он является результатом совместной работы учёных из 13 стран со славянским населением, участвующих в международном проекте «Всеславянский лингвистический атлас». Именно это делает его ценным источником достоверной информации для прояснения ряда языковых явлений, которые до его появления часто интерпретировались односторонне.

Болгарская национальная комиссия, которая систематизировала и картографировала значительную часть аутентичного диалектного материала, предоставленного всеми другими национальными комиссиями ОЛА, взяла на себя ответственность за издание этого тома. Это первое в своём роде всестороннее и углублённое лингво-географическое исследование языкового разнообразия и единства славянских языков с точки зрения соответствующей номенклатуры [11, с. 210]. Лингво-географическая проекция этого материала даёт чёткую и достоверную картину диалектного деления славянского языкового континуума с учётом данной терминологии.

В новом томе представлена лексика родства в славянских диалектах, включающая имена лиц, связанных друг с другом родством (кровным или некровным). Они делятся на две основные группы в зависимости от типов родства в системе родства славян:

1. Названия родственников по прямой и боковой линиям (*отец, мать, ребёнок, сирота, бабушка, дедушка, дочь, сын, близнецы, брат, сестра, дядя, тётя, племянник, племянница, двоюродный брат/сестра*).

2. Названия родственников по боковой линиям – по браку, по брачному союзу (*зять, невестка, тесть, свекор, свекровь, золовка, шурин*). Вторая группа также включает названия: *отчим, пасынок, падчерица*, которые связаны с усыновлением – видом институционального действия, в результате которого родственные связи устанавливаются и между людьми двух родов [6].

Каждая из двух основных групп родства – кровное и некровное – подразделяется на степени, указывающие на расстояние между родственниками. Например, родство по прямой линии (*дедушка – отец – сын – внук – правнук*), родство по боковой линии (*братья – сестры*)

– *двоюродные братья*). Изучая эту систему у болгар, Б. Кючукова-Петринска пришла к выводу, что это одна из самых сложных систем, поскольку почти каждый родственник имеет своё конкретное имя в зависимости от своего пола, степени родства с человеком, к которому он относится, и степени расстояния от него [13, с. 134].

В данной статье исследуется гетеросемия некоторых родственных имён в славянских диалектах на макродиалектном уровне на основе материала, включённого в новый том 11 «Степени родства» ОЛА. На основе этого материала выделены некоторые основные лексико-семантические изоглоссы, демонстрирующие как диалектальную дифференциацию в славянском языковом ландшафте, так и диалектальную близость. С одной стороны, представлена гетеросемия некоторых родственных имён общеславянского происхождения, таких как *дед*, *бабушка*, *мужчина* и *человек*, а с другой стороны, гетеросемия некоторых заимствованных слов, таких как *швигер* и *швигерфатер*, которые в ряде случаев полностью вытеснили местные родственные имена.

1. Гетеросемия и полисемия

Ряд сравнительных исследований видных учёных был посвящён вопросам гетеросемии и омонимии, в основном в отношении современных литературных языков и в меньшей степени в отношении диалектов [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и др.].

Термин *гетеросемия* (от греческих слов ἕτερος ‘различный’ и σῆμα ‘знак’) в сравнительной и разговорной лингвистике относится к наличию различных значений в этимологически идентичных словах (унаследованных от праязыка и заимствованных, но не случайно совпадающих по форме и артикуляции лексических единиц, называемых *межъязыковыми омонимами*), принадлежащих к различным подсистемам языка (диалекты, социолекты) или к различным языковым системам [17, с. 34]. Т. Илиева использует этот термин в контексте исторической лингвистики, обозначая им наличие различных значений в этимологически идентичных словах на разных этапах развития языка [9, с. 641]. Описывая феномен гетеросемии, Б. Парашкевов чётко подчеркивает необходимость различения полисемии и гетеросемии данной лексемы. Полисемия допустима только в рамках языковой системы, носители которой в целом знают и используют различные значения любого слова. Полисемия прекращается там, где одно или несколько значений конкретного слова становятся непонятными для большинства носителей данного языка [17, с. 31].

Гетеросемия в родственной лексике славянских диалектов наглядно представлена в новом томе 11. «Степени родства» ОЛА на девяти семантических картах (к. № 69 Sm *mqž-ь*, к. № 70 Sm *čel-o-věk-ь*, к. № 71 Sm *děd-ь*, к. № 72 Sm *bab-a*, к. № 73 Sm *tbst-ь*, к. № 74 Sm *xolp-ь*, к. № 75 Sm *star-ь*, к. № 76 Sm (*švager*)-ь, к. № 77 Sm (*švigerfater*)-ь), основанных на семасиологическом подходе (то есть, переходя от названия к понятию).

Каждая из анализируемых в статье лексем представлена в томах ОЛА с морфо-фонологической транскрипцией, что позволяет обобщить фонетические записи, собранные в полевых условиях на том или ином диалекте, и легче сравнить их с другими славянскими диалектами (Напр. *ot-ьc-ь* ‘отец’, *ma-j-ka* ‘мать’, *teT-a* ‘тётя’, (*kuzen*)-ь ‘двоюродный брат’, *brat-ov-ь syn-ь* ‘племянник’ и т.н.). В данном томе обобщенные транскрипции лексем были сделаны следующими лицами: J. Siatkowski, S. Wölke, J. Waniakowa, I. M. Doliński, M. Антропаў, Хр. Дейкова, М. Марковиќ и М. Šekli.

2. Гетеросемия в родственных именах общеславянского происхождения

2. 1. Лексема *bab-a*

Подобно лексеме *tat-a*, лексема *bab-a* образуется путём удвоения слога и, как и другая лексема *děd-ь*, отличается скрытой притяжательностью – ‘мой дедушка’, ‘моя бабушка’. Следует отметить, что эти лексемы, имеющие общеславянское происхождение, не являются полностью общеславянскими по семантике, т.е. их семантическое распределение не одинаково на всей славянской языковой территории. В большинстве славянских диалектов лексема *bab-a* в своём основном значении обозначает кровного родственника по прямой линии второй степени (‘мать отца или матери; бабушка’), но в отдельных диалектах она также

встречается и в других значениях. На семантической карте № 72 Sm *bab-a* в Атласе (авторы: М. Котева, К. Първанов) отображены значения лексемы *bab-a* на всей территории славянских языков. Карта наглядно показывает, что семантический охват имени расширился на макродиалектном уровне, и она даже вошла в группу неродственных имён с некоторыми из своих значений. Там, где лексема присутствует с более чем одним значением, одно из них всегда означает ‘мать отца или матери; бабушка’, что позволяет предположить, что это есть первоначальное значение.

В русских и чешских диалектах слово *bab-a* чаще всего встречается только с одним значением в данном пункте (населённом пункте картографической сети): в русских диалектах – ‘мать матери или отца; бабушка’ и ‘женщина’, а в чешских диалектах – ‘мать матери или отца; бабушка’, ‘старуха’ и ‘женщина’. В нижнелужицких диалектах лексема также зарегистрирована с одним значением для ‘старухи’, а в польских диалектах только со значением ‘женщина’. В белорусских диалектах лексема уже используется с двумя значениями в одном и том же пункте – ‘мать матери или отца; бабушка’ и ‘женщина’. В восточно-словацких диалектах и в значительной части украинских диалектов она известна со значениями ‘мать матери или отца; бабушка’ и ‘старуха’, а в некоторых пунктах, помимо этих, имеет третье значение ‘женщина’.

В южнославянских диалектах (за исключением словенского) лексема *bab-a* встречается в четырёх значениях, иногда в одном и том же месте. От своего первоначального значения ‘мать матери или отца; бабушка’ она развилась ещё в три значения: ‘старуха’, ‘мать женщины’ и только в некоторых юго-восточных болгарских диалектах — ‘свекровь’. Ареальная картина происхождения имени показывает, что только в юго-восточных болгарских диалектах эта панславянская лексема используется в одних и тех же местах с несколькими значениями — ‘мать матери или отца; бабушка’, ‘старуха’, ‘мать женщины’ и ‘свекровь’.

2. 2. Лексема *ded-ъ*

На семантической карте № 71 Sm *ded-ъ* в Атласе (авторы: М. Котева, К. Първанов) отображены значения праславянской лексемы *ded-ъ*, а также её производных с тем же корнем *ded-* и окончаниями *-a*, *-o*, *-e* (*ded-a*, *ded-o*, *ded-e*, *ded-ъ=-a*, *ded-ъ=-o*). На макродиалектном уровне это имя также расширило свою семантику с востока на запад и особенно на юг, поскольку в русских и белорусских диалектах (с небольшими исключениями) оно означает только ‘отец матери или отца; дед’, а почти во всех украинских диалектах оно также используется с другим, вторым значением — ‘старик’.

В самых юго-западных украинских диалектах лексема также расширила свои границы и вошла из лексикосемантической группы ‘кровные родственники по прямой линии’ в лексикосемантическую группу ‘кровные родственники по боковой линии’ со значением ‘муж сестры матери; дядя’.

В западнославянских диалектах это имя сохраняет своё основное значение ‘отец матери или отца; дед’, но в восточнословацких, западно-словацких и некоторых местах чешских диалектах оно образует две небольшие отдалённые области, где уже широко распространено с двумя значениями (‘отец матери или отца; дед’ и ‘старик’). В лужицких диалектах *děd-ъ* снова используется в значении ‘отец матери или отца; дед’, а в одном месте — в значении ‘мужчина’.

В южнославянских диалектах лексема встречается преимущественно в значении ‘отец матери или отца; дед’, но в отдельных пунктах хорватского диалектов и диалектов в Боснии и Герцеговине она также используется в значении ‘отец женщины; тесть’, а в одном словенском пункте – в значении ‘мужчина’. В пунктах македонской и болгарской сети ОЛА лексема *děd-ъ* неизвестна, но производная от неё лексема *děd-o* имеет не только два, но и три или четыре значения в одном и том же пункте – ‘отец матери или отца’, ‘тесть’, ‘старик’, а в юго-восточных болгарских диалектах – также ‘отец мужа’.

2. 3. Лексема *mqž-ъ*

Можно сказать, что лексема *mǫž-ь* (*mažь от более древнего *mangia [3, с. 374] является одной из немногих в родственной терминологии, имеющих общеславянское распространение, охватывающее всю славянскую языковую территорию, хотя и не везде равномерно и плотно. В отличие от небольшого числа лексем с общеславянским распространением (с одинаковым значением), число общеславянских корней, отображённых в этом томе, значительно больше, что приводит к выводу о том, что общность между славянскими языками следует искать скорее на морфологическом уровне [5, с. 24 – 74]. На семантической карте № 69 Sm *mǫž-ь* (авторы: М. Котева, К. Първанов) видно, что в большинстве славянских диалектов она распространена со своим основным значением ‘мужчина’ – в русском, белорусском, польском, чешском, словацком и украинских диалектах.

В некоторых лужицких и словацких диалектах, а также в некоторых частях западноукраинских диалектов это слово используется одновременно в двух значениях: ‘мужчина’ и ‘муж, супруг’, а в украинских и белорусских диалектах оно заменяется лексемой *čel-o-věk-ь*, засвидетельствованной с теми же значениями. Однако самую большую и самую плотную область с этими двумя значениями образует эта лексема в южнославянских диалектах, с не большими перерывами только в сербских диалектах и диалектах в Боснии и Герцеговине (где *mǫž-ь* широко распространено только в значении ‘муж, супруг’).

2. 4. Лексема *čel-o-věk-ь*

Конкурирующим словом для *mǫž-ь* является лексема *čel-o-věk-ь*, которая часто встречается в родственной терминологии славянских диалектов. На карте № 70 Sm *čel-o-věk-ь* в Атласе (авторы: М. Котева, К. Първанов) видно, что вместо лексемы *mǫž-ь* преобладает лексема *čel-o-věk-ь*, главным образом в украинском и белорусском диалектах, где оно широко распространено в двух значениях — ‘супруг’ и ‘муж’. В этих двух значениях слово встречается по отдельности в польском и лужицком диалектах. Его значение для обозначения ‘супруг’ конкурирует с аналогичным значением лексемы *mǫž-ь* в сербском и хорватском диалектах, и в диалектах в Боснии и Герцеговине, в то время как в македонской диалектной сети оно полностью отсутствует, но встречается в этом значении в некоторых отдельных деревнях болгарской диалектной сети ОЛА.

1. Гетеросемия в родственных именах иностранного происхождения

Займствованные слова в родственной лексике славянских диалектов являются результатом культурного и исторического влияния некоторых соседних неславянских языков, таких как немецкий, французский, итальянский, турецкий, греческий, венгерский и др. Большое количество немецких заимствований проникло в западнославянские диалекты (чешский, словацкий, польский и лужицкий). Ареалы распространения некоторых из них в этих диалектах плотные и непрерывные, и в большинстве случаев они даже вытеснили более дифференцированные старые славянские названия в родственной терминологии. Например, как родственные имена используются немецкие заимствованные слова: (*op*)-a ‘дедушка’ от немецкого *Opa*, (*om*)-a ‘бабушка’ от немецкого *Oma* – в польских диалектах, (*švager*)-ь со значениями ‘брат жены’, ‘шурин’ и ‘зять’ из немецкого *Schwager* – в чешском, словацком, польском, лужицком, словенском, белорусском и украинском диалектах, (*švigerfater*)-ь ‘отец женщины; тесть’ и ‘отец мужчины; свекор’ от немецкого *Schwiegervater* – в словенском, польском и чешском диалектах, (*cviling*)-у ‘близнецы’ от немецкого *Zwilling* – в лужицком и польском диалектах и т. д.

Из южнославянских диалектов этому влиянию подвержены только словенские диалекты, а из восточнославянских — белорусский и украинский. Многие романские заимствования (французский, итальянский, далматинско-романский, фриульский и румынский) проникли в диалекты вдоль Адриатического побережья и частично в другие регионы славянского языкового пространства. Согласно лексическому материалу ОЛА, турецкие заимствования полностью доминируют в южнославянских диалектах (за исключением словенского и хорватского диалектов), а греческие заимствования встречаются только в болгарских пунктах ОЛА и пунктах в Вардарской Македонии и Эгейской Македонии.

Большинство турецких заимствований используются в ограниченном объёме, особенно среди мусульманского населения (*boba*, *lala*, ‘отец’, *nena* ‘бабушка’, *gelina* ‘невестка’, *ana* ‘свекровь’, *soi*, *taifa* ‘родственники’, *dayo* ‘дядя’, *midjo* ‘дядя’ и др.).

Конкуренция заимствований с бывшими праславянскими и индоевропейскими архаизмами также является одной из причин разрушения ареалов последнего в славянском языковом континууме.

3.1. Лексема (*švager*)-ъ.

Хотя заимствованные слова обычно воспринимаются в данном языке с одним из своих значений, на местном уровне они могут приобретать и дополнительные значения. Например, на семантической карте № 76 Sm (*švager*)-ъ в Атласе (авторы: М. Котева, К. Първанов), которая отображает значения немецкого заимствованного слова (*švager*)-Ъ из немецкого *Schwager*, видно, что во всех западнославянских диалектах, а также в некоторых восточнославянских диалектах (белорусском и большинстве украинских диалектов) лексема является полисемантической и одновременно обозначает несколько родственников — ‘муж сестры’, ‘брат жены’ и ‘брат мужа’. Во многих случаях к этим диалектам присоединяются словенские диалекты южнославянской группы, в которых (*švager*)-ъ также хорошо известная и широко распространённая в этих трёх значениях, часто в одних и тех же местах. В восточнославянских (русских и некоторых украинских) диалектах и в южнославянских диалектах (за исключением словенских диалектов, как упоминалось выше) это немецкое заимствование не проникло, и там очень хорошо сохранились старые славянские имена для некровных родственников (по браку, по сватовству), такие как: *зять*, *невестка*, *тесть*, *свекровь*, *шурин*, *золовка* и т. д.

3.2. Лексема (*švigerfater*)-ъ.

Некоторые заимствованные слова, используемые в качестве терминов родства, имеют очень ограниченное распространение, напр. заимствованное слово (*švigerfater*)-ъ из немецкого *Schwiegervater*. Семантическая карта № 77 Sm (*švigerfater*)-ъ в Атласе (авторы: М. Котева, К. Първанов) изображает значения этой лексемы, а именно — ‘отец жены’ и ‘отец мужа’ — которые распространены только в чешском, польском и в одном-двух местах в словенских диалектах. Однако наличие заимствованных слов в терминологии родства в целом усиливает тенденцию к упрощению системы терминов родства путём замены общеславянских имён иностранными.

Заключение

Представленные в этом томе семантические карты очень хорошо иллюстрируют постепенное расширение семантического объёма древнеславянских лексем с новыми значениями с востока на запад и особенно на юг в южнославянских диалектах, которые в наибольшей степени сохранили сложную дифференциацию в системе родства славянских диалектов.

Заимствования в родственной лексике в именах кровного или бокового родства, в отличие от имён некровного родства, значительно меньше и не оказывают большого влияния на распределение древнеславянских лексем. В терминах некровного родства наблюдается как частичное разрушение древнеславянских ареалов имён и их полное исчезновение, так и образование новых ареалов заимствований, которые в большинстве случаев используются с двумя или тремя значениями в одних и тех же пунктах.

Чем дальше родственник, чем более периферийным является человек в семейной системе, тем менее точным и аккуратным становится его или её именование [11, с. 219]. Многозначность родственных имён свидетельствует об изменениях, произошедших в славянской системе родства в процессе исторического развития общества. Ослабление и утрата прежних родственных связей и переход к небольшому сообществу отдельных семей привели на языковом уровне к опущению или смешиванию терминов, обозначающих лиц из боковых родовых линий, а в некоторых случаях и из отцовской и материнской родовых линий [5, с. 172].

Представленные в этом томе карты содержат информацию не только о наиболее архаичном слое лексики, к которому относится родственная лексика, но и об историческом развитии славянских диалектов, в котором важную роль сыграли три фактора: генетический, универсально-типологический и фактор конвергенции контактов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян, Ю. Д. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний// Вопросы языкознания.– № 6.–1990.– С. 123–139.
2. Ахманова, О. С. Очерки по общей и русской лексикологии.– Москва.– 1957.
3. Български етимологичен речник.– Т. I.–VIII.– София: Изд. на БАН.– 1971–2017.
4. Бережан С. Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц.– Кишинев.– 1973.
5. Вендина Т. Ив. Русские диалекты в общеславянском контексте.– Москва.– 2009.
6. Георгиева, И., Д. Москова, Л. Радева Терминологичната система на кръвното родство у българите// Известия на етнографския институт с музей.– XIV.– 1972.– С. 159–174.
7. Георгиева, Цв. Родството и роднинските названия в българския език (семантика и лексикографско представяне).– София: Авангард Прима.– 2016.
8. Гречко В. А. Лексическая синонимия в современном русском литературном языке.– Саратов.– 1985.
9. Димитрова 1985: Димитрова, Т. О причинах межъязыковой омонимии (о некоторых французских заимствованиях в русском и болгарском языках)// Съпоставително езиковедие.– № 3.– 1985.– С. 10–15.
10. Илиева, Т. Хетеросемията в старобългарския и съвременния български език – проблеми на лексикографското описание// Лексикографията в началото на XXI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г.– София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“.– 2016. С. 640–647.
11. Карпов, В. Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма// Съпоставително езиковедие.– № 5.– 1983.– С. 18–20.
12. Керемидчиева, Сл. Системата на роднинските названия, отразена в Т. 11. „Степени родства“ на Общославянския лингвистичен атлас// Антонова-Василева, Л., Керемидчиева, Сл., Кочева, А., Гаравалова, И. (съст.). От традиционна към интерактивна лингвогеография. Сборник в чест на 110-та годишнина от рождението на проф. Стойко Стойков (1912–1969).– София.– 2021.– С. 209–223.
13. Колковска, С. 2021. Лексикографско представяне на многозначността и синонимията при новата лексика// Български език.– кн. 2.– 2021.– С. 25.
14. Кючукова-Петринска, Б. Термините за родство в испанския и българския език// Данова, М., Хинковски, С. (съст.). Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство.– София: Наука и изкуство.– 2011.– С. 134.
15. Легурска, П. Полисемия и лингвистичен анализ// Лексикографията в началото на XXI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г.– София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“.– 2016.– С. 233–241.
16. Маслов, Ю. С. Омонимы в словарях и омонимия в языке// Вопросы теории и истории языка. Сборник в честь проф. Б. А. Ларина.– Ленинград: Изд-во ЛГУ.– 1963.– С. 198–202.
17. Маковски М. М. Краткий словарь “ложных друзей переводчика”. Теория лексической аттракции.– Москва.– 1971.
18. Парашкевов, Б. Явлението хетеросемия// Съпоставително езиковедие.– № 4.– 1987.– С. 30–35.
19. Пернишка, Ем. Лексикална семантика. Структурно-семантични особености на българската лексика// Българска лексикология.– Т. 1.– София: АИ „Проф. Марин Дринов“.– 2013.– С. 395–592.

20. Попова, М. Теория на терминологията.– София: ИК “Знак’94”.– 2012.
21. Смирницкий А. И. К вопросу о слове / проблема тождества слова // Труды института языкознания Ан СССР.– Т. IV.– Москва.– 1953.
22. Супрун, А. Е. Сопоставительно-типологический анализ лексики. Методы изучения лексики.– Минск: Изд-во БГУ.– 1975.
23. Червенкова, И. К. К специфике сопоставительного исследования лексики близкородственных языков (на материале русского и болгарского)// Славянска филология.– Т. XVII.– София.– 1963.– С. 203–211.
24. Чукалов, С. Руско-българска омонимика// Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Ст. Романски.– София: Изд. на БАН.– 1960.– С. 109–131.
25. Gosens. J. Strukturelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse.– Heidelberg.– 1969.